

УДК 611.45.013-053.15

*Тетяна Процак, Ольга Забродська, Олексій Герман
(Чернівці, Україна)*

ОСОБЛИВОСТІ ЕМБРІОГЕНЕЗУ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ У ПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ

У поданій статті описано основні особливості анатомії та розвитку надниркових залоз, зокрема зосереджено увагу на ембріогенез надниркових залоз в плодovому періоді. Наприкінці плодovого періоду розвитку маса правої надниркової залози дорівнює 6,891,66 г, лівої – 7,251,62 г, що становить 0,26-0,27% від маси тіла. Надниркові залози локалізуються на рівні одинадцятого грудного – верхнього краю другого поперекового хребців. У новонароджених ми відзначили початок формування сітчастої зони. Остаточне диференціювання кіркової речовини надниркових залоз відбувається в постнатальному періоді онтогенезу людини.

Порушення процесу розвитку надниркових залоз може призвести до виникнення різних природжених вад. До найбільш частих вад розвитку надниркових залоз належать аномалії форми та положення органа. Водночас, ми вперше спостерігали поєднані аномалії розвитку внутрішніх органів, які не описані в літературі.

Ключові слова: надниркові залози, ембріогенез, новонародженість, анатомія.

FEATURES OF EMBRYOGENESIS OF THE ADRENAL GLANDS IN THE FETAL PERIOD OF HUMAN ONTOGENESIS

This article describes the main features of the anatomy and development of the adrenal glands, in particular, focuses on the embryogenesis of the adrenal glands in the fetal period. At the end of the fetal period of development, the mass of the right adrenal gland is 6.891.66 g, the left – 7.251.62 g, which is 0.26-0.27% of body weight. The adrenal glands are localized at the level of the eleventh thoracic – the upper edge of the second lumbar vertebrae. In newborns, we noted the beginning of the formation of the reticular zone. The final differentiation of the adrenal cortex occurs in the postnatal period of human ontogenesis.

Violation of the process of development of the adrenal glands can lead to the occurrence of various congenital malformations. The most common malformations of the adrenal glands include anomalies in the shape and position of the organ. At the same time, for the first time, we observed combined anomalies in the development of internal organs, which are not described in the literature.

Key words: adrenal glands, embryogenesis, newborn, anatomy.

Вступ. Надниркові залози – це ендокринні залози, які виробляють гормони, що впливають на роботу практично всіх органів та систем. Середня вага одного наднирника дорослої людини – 12–13 г, розташовані залози наднирками (що й дало назву цим органам). Ліва і права надниркові залози мають різну форму, перший схожий на трикутний ковпак, другий нагадує біб чи

квасолію. Порушення в роботі надниркових залоз призводять до розвитку тяжких захворювань, що загрожують розвитком серйозних ускладнень [1-2].

При дослідженні плода 370,0 мм ТКД ми виявили відходження всіх надниркових артерій справа, в тому числі і нижньої діафрагмальної, від ниркової артерії.

Наприкінці плодового періоду розвитку маса правої надниркової залози дорівнює 6,891,66 г, лівої – 7,251,62 г, що становить 0,26-0,27% від маси тіла. Надниркові залози локалізуються на рівні одинадцятого грудного – верхнього краю другого поперекового хребців [3].

Варіабельність форми надниркових залоз у новонароджених можна представити такими її різновидностями: трапецієподібна, трикутна та неправильно-овальна. У новонароджених відбувається збільшення розмірів і маси органа. Краніокаудальний розмір правої надниркової залози – 29,21,5 мм; білатеральний – 25,21,3 мм і передньозадній – 15,41,1 мм; лівої залози – відповідно: 32,11,7 мм; 33,31,1 мм та 16,41,2 мм. Відношення середніх величин краніокаудального розміру надниркової залози до довжини нирки справа становить – 1:1,5; а зліва – 1:1,3. Відношення краніокаудального показника надниркової залози до довжини тулуба, в середньому, становить 1:22. Маса правої надниркової залози дорівнює 7,81,2 г, лівої – 8,11,1 г, що становить 0,28-0,30% від маси тіла [4-5].

Основна кількість судин у новонароджених знаходиться вздовж верхнього краю та присереднього відділу органа. До бічного краю, і особливо до нижньолатерального кута залози, підходять, в основному, їх кінцеві гілки. Тому, ушкодження медіальної ділянки органа є більш серйозним внаслідок розвиру основних стовбурів або початкових гілок надниркових артерій [6].

У новонароджених ми відзначили початок формування сітчастої зони. Остаточне диференціювання кіркової речовини надниркових залоз відбувається в постнатальному періоді онтогенезу людини [7].

На момент народження надниркова залоза як орган практично є сформованою.

Порушення процесу розвитку надниркових залоз може призвести до виникнення різних природжених вад. До найбільш частих вад розвитку надниркових залоз належать аномалії форми та положення органа [8]. Водночас, ми вперше спостерігали поєднані аномалії розвитку внутрішніх органів, які не описані в літературі. А саме, при дослідженні плода 132,0 мм ТКД ми виявили: відносно нормальних розмірів праву надниркову залозу та виражену гіпоплазію лівої залози; агенезію правої та гіпоплазію лівої легені; товсту кишку у вигляді петлі з висхідним та низхідним коліном та з відсутністю поперечного відділу ободової кишки; недорозвинутість м'язів черевної стінки, грижі передньої стінки живота та поперекової ділянки. При вивченні плода 178,0 мм ТКД ми спостерігали агенезію правої надниркової залози, яка поєднувалась з баштоподібною формою черепа. Описані нами вади розвитку (агенезія та гіпоплазія надниркової залози) відносяться до дуже рідкісних. У новонародженого ми спостерігали аномалію положення правої надниркової залози, яка поєднувалась з кістоподібним ураженням обох легень, морфологічними змінами в будові серця, вадами в структурній організації печінки та жіночих статевих органів [9-10].

На трьох препаратах (передплід 37,0 мм ТКД; плоди 230,0 мм та 368,0 мм ТКД) ми виявили ліві додаткові надниркові залози [11].

Знання особливостей розвитку, становлення топографії надниркових залоз та динаміки їх синтопічної кореляції протягом раннього періоду онтогенезу людини сприяє більш достовірній діагностиці та вибору адекватних методів хірургічної корекції природженої патології надниркових залоз [12-15].

Висновки. Отже, закладка надниркових залоз у вигляді потовщення целомічного епітелію відбувається протягом п'ятого тижня ембріонального розвитку (зародки 7,0-7,5 мм ТКД) в куті між дорсальною брижою і краніальним кінцем первинної нирки. У зародковому і першій половині передплодового періодів розвитку надниркові залози знаходяться в тісному морфологічному зв'язку з первинними нирками та статевими залозами.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Thomas G., Kiernan C. M., Willmon P. A. et al. Label-Free Enhancement of Adrenal Gland Visualization Using Near-Infrared Autofluorescence for Surgical Guidance. *World J Surg* 47, 350–360 (2023). URL: <https://doi.org/10.1007/s00268-022-06755-y>.
2. Mazzaglia P. J., Varghese J., Habra M. A. Evaluation and management of adrenal neoplasms: endocrinologist and endocrine surgeon perspectives. *Abdominal Radiology* 45: 2020: 1001–1010.
3. Uludağ M., Aygün N., İşgör A. Surgical Indications and Techniques for Adrenalectomy. *Sisli Etfal Hastan Tip Bul* 54: 2020: 8–22.
4. Agrusa A., Romano G., Navarra G. et al. Innovation in endocrine surgery: robotic versus laparoscopic adrenalectomy. Meta-analysis and systematic literature review. *Oncotarget* 8: 2017: 102392–102400.
5. Sound S., Okoh A. K., Bucak E. et al. Intraoperative tumor localization and tissue distinction during robotic adrenalectomy using indocyanine green fluorescence imaging: a feasibility study. *Surg Endosc* 30: 2016: 657–662.
6. Ashitate Y., Levitz A., Park M. et al. Endocrine-specific NIR fluorophores for adrenal gland targeting. *Chem Commun* 52: 2016: 10305–10308.
7. Colvin J., Zaidi N., Berber E. The utility of indocyanine green fluorescence imaging during robotic adrenalectomy. *J Surg Oncol* 114: 2016: 153–156.
8. Rossi L., Fregoli L., De Palma A. et al. Retroperitoneoscopic cortical sparing adrenalectomy with indocyanine green fluorescence. *Videoscopy* 31: 2021: 2021: 1.
9. Gasparella P., Singer G., Arneitz C. et al. Indocyanine green-guided adrenal sparing laparoscopic resection of a recurrent pheochromocytoma with a concurrent ganglioneuroma (composite Pheochromocytoma–Ganglioneuroma) in a Girl with von Hippel-Lindau Disease. *Videoscopy* 31: 2021: 1.
10. McWade M. A. Development of an intraoperative tool to detect parathyroid gland autofluorescence. Vanderbilt University. 2016.
11. Scoville S., Miller B. S., Dedhia P. H. et al. Near-infrared autofluorescence of adrenal glands. *J Am Coll Surg* 233: 2021: 67.
12. Thomas G., McWade M.A., Nguyen J. Q. et al. Innovative surgical guidance for label-free real-time parathyroid identification. *Surgery* 165: 2019: 114–123.

13. Thomas G., Squires M. H., Metcalf T. et al. Imaging or fiber probe-based approach? assessing different methods to detect near infrared autofluorescence for intraoperative parathyroid identification. *J Am Coll Surg* 229: 2019: 596-608. e593.

14. Squires M. H., Jarvis R., Shirley L. A. et al. Intraoperative parathyroid autofluorescence detection in patients with primary hyperparathyroidism. *Ann Surg Oncol* 26:1142–1148.

15. Noureldine S. I. Nazli Avci S., Isiktas G. et al. Detection of near-infrared autofluorescence from adrenal neoplasms: An initial experience. *J Surg Oncol (e-pub)*: 2022: 1–6.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7575144>